

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR

ALEX MOREIRA ALVES

ARIEL RODRIGO SANCHES DE SETA

CARLOS ALBERTO MARTELINI

EDMAR NASCIMENTO DE JESUS

EDUARDO CARDOSO COSTA

LENIN SANTOS GAIA

**SOFTWARE DE APOIO A COLETA DE ÓLEO VEGETAL RESIDUAL
DE GARÇA – SP**

< <https://youtu.be/MJSS1vaX5jo> >

GARÇA – SP

2021

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Software de Apoio à Coleta de Óleo Vegetal Residual de Garça - SP

Relatório Técnico – Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador VI para o curso de Engenharia da Computação da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Mediador: Prof Dr. Paulo Vidigal

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12762034>

Garça-SP

2021

ALVES, A. M; COSTA E. C.; GAIA L. S; JESUS, E. N. de; MARTELINI, C. A.; SANCHES A. R.; SOUZA JUNIOR, A. C. de. **Software de apoio a coleta de óleo vegetal residual de Garça – SP**. Relatório Técnico Científico (Engenharia da Computação) – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Mediador: Prof. Dr. Paulo Vidigal Polo de Garça, 2021.

RESUMO

Esse projeto integrador é o esforço do grupo para criação de um software de apoio à coleta de óleo usado nas residências, condomínios e comércios da cidade de Garça-SP, para solucionar o descarte incorreto desse contaminante por cozinhas de residências comuns, condomínios e comércios de revenda de lanches e salgados. É uma contribuição do grupo para a sociedade de Garça, onde está instalado o pólo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), que servirá de ferramenta de apoio à coleta de óleo residual. Sabe-se que o descarte incorreto causa grande impacto ao meio ambiente, atingindo mananciais que são utilizados por toda a população, e mesmo, quando descartado nos esgotos domésticos acaba entupindo caixas de gordura, causando transtornos a população, ou indo parar nas estações de tratamento, rios ou lagos da região, contaminando uma parte significativa desse recurso que é compartilhado por todos. Para isso, o grupo se propôs a desenvolver um software que controle a coleta, gere a venda e o pagamento dos coletores e doadores desse material, através do cadastramento dos moradores da cidade, para através do App, agendem a retirada desse resíduo para ser dado destino correto a ele. Foi pensando na importância social desse projeto que o grupo propôs ajudar a todos os coletores de recicláveis da cidade, juntamente com a associação dos coletores de resíduos recicláveis dessa cidade e à empresa Macchione, contratada para coleta municipal dos resíduos domésticos.

PALAVRAS CHAVE: Resíduo, Água, Software, Recurso Reciclável.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: estrutura química dos triglicerídeos.....	16
Figura 2: triglicerídeos.....	17
Figura 3: exemplo de triglicerídeos de ácidos graxos	18
Figura 4: Wireframe do APP.....	23
Figura 5: consumo mensal de óleo de soja	28
Figura 6: acondicionamento do óleo usado	29
Figura 7: destino do resíduo	30
Figura 8: destino do óleo de quem não guarda.....	30
Figura 9: preocupação com o meio ambiente	31
Figura 10: o que pode gerar o seu resíduo.....	32
Figura 11: diferença entre lixo comum e resíduo	33
Figura 12: possuem ou não smartphone	33
Figura 13: usariam ou não o aplicativo	34
Figura 14: gostaria de receber informações	34
Figura 15: Tela de apresentação	36
Figura 16: página de login.....	37
Figura 17: tela de cadastro	37
Figura 18: cadastro de endereço.....	38
Figura 19: tela de coleta.....	38
Figura 20: pesquisa de satisfação	39
Figura 21: reclamações.....	39
Figura 22: tela de acesso dos usuários	40
Figura 23: tela reservada aos coletores	40
Figura 24: tela reservada aos usuários	41
Figura 25: tela reservada à gerencia.	41

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. DESENVOLVIMENTO.....	8
2.1 Objetivos.....	9
2.2 Justificativa e Delimitação do Problema	9
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	11
3.1. Reciclagem de Óleo de Cozinha Usado	12
3.2 Sustentabilidade e Meio Ambiente.....	13
3.3 Óleos Comestíveis.....	14
3.4 Composição do Material Reciclado.....	16
3.4.1 O óleo de cozinha usado e o meio ambiente	19
3.5 Armazenamento dos Dados em Nuvem	20
4 PROCEDIMENTOS NA CRIAÇÃO DO APLICATIVO	21
4.1 Wireframe do <i>APP</i>	23
4.2 Conteúdo do Aplicativo	24
5 RELATÓRIO PARCIAL E AVALIAÇÃO DOS DADOS	26
5.1 Análise dos Dados Coletados.....	28
5.2 Apresentação do Protótipo	36
CONSIDERAÇÕES FINAIS	42
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	44
ANEXO.....	47

1. INTRODUÇÃO

Atualmente a questão ambiental é amplamente discutida e por meio dela, busca-se sensibilizar as pessoas e propor ações que mantenha o meio ambiente de maneira equilibrada pensando não somente no uso atual, mas nas gerações que virão.

É nessa problemática que afeta toda a sociedade que, surgiu essa visão de dar destino correto ao óleo residual residencial e de condomínios, bem como de comércios que utilizam esse material para cozinhar seus alimentos. Muita gente não sabe, mas, o descarte incorreto de óleo de cozinha é um transtorno para o meio ambiente e para a sociedade. Quando jogado na pia da cozinha, ele impermeabiliza esgotos, entope caixas de gordura, e quando chega aos rios e lagos, em locais que não existe uma estação de tratamento de esgoto, cria uma camada na superfície de rios e lagos, impedindo a oxigenação da água, prejudicando toda a fauna e flora do local. Segundo o site “ecóleo.com.br”, já em 2011 39 % de pessoas que descartavam esse tipo de material, o fazia jogando na pia da cozinha (ECOLEO, 2011).

Esse projeto se faz extremamente necessário, pois, além de servir como ferramenta de agendamento e coleta ele busca conscientizar a população a cuidar do meio ambiente, ação essa, que traz retorno benéfico para toda a sociedade.

A ideia do grupo do projeto é promover melhorias na coleta de óleo usado por toda a sociedade de Garça. A localização para aplicação desse projeto foi escolhida a cidade onde está pólo educacional do curso de engenharia da computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo UNIVESP; e criar uma ferramenta em formato de aplicativo que seja capaz de educar, agendar a retirada, gerenciar a venda e rateio dos recursos trazidos com a venda desse material reciclável é de extrema relevância para os alunos do curso de engenharia, pois, a criação dessa ferramenta faz parte do currículo educacional e pertinente ao curso mencionado.

A motivação para que fosse escolhido esse tema, foi o apoio no tema proposto pela UNIVESP, “aplicações para smartphones com acesso a banco de dados em nuvem” e o tema escolhido foi software de apoio a coleta de óleo vegetal residual de Garça-SP. Os dados armazenados que forem coletados pelo aplicativo como: agendamento de retirada, endereços de coleta, nomes de usuários, produção diária dos integrantes que utilizarem o aplicativo e o rateio da venda, poderão ser acessados pelo *smartphone* que acessará os dados armazenados na nuvem.

Também aplicar uma forma efetiva na coleta desse tipo de material, ajudando os tipos de coletores que trabalham em nossa cidade, sendo eles, os coletores do caminhão de lixo da empresa Macchione, o grupo de coletores da cooperativa de trabalhadores de coleta de recicláveis e os autônomos que buscam complementar a sua renda como que conseguem vender dos materiais coletados. Também será feito uma pesquisa exploratória que mostrará a porcentagem de pessoas que descartam corretamente e descartam de forma incorreta esse tipo de resíduo, o qual poderá definir outras formas de conscientização às pessoas como palestras em empresas e escolas.

O objetivo específico do trabalho é a criação do software e sua aplicabilidade prática no uso diário dos coletores da cidade de Garça-SP.

Talvez, a maioria das pessoas descarte o óleo de maneira incorreta por não ter a informação certa e desconhecer os danos que essa atitude pode causar ao meio ambiente. Por todos os transtornos causados na decomposição do óleo gerando a proliferação de vetores causadores de doenças e o mau cheiro gerado pelo gás metano nesse processo, é que esse projeto de mostra de grande importância e relevância, pois, toda a sociedade deve aprender como armazenar, descartar e reciclar esse material contaminante ao meio ambiente.

A proposta do projeto se utilizar de pesquisa bibliográfica e pesquisa quantitativa exploratória, usando uma pequena amostragem de residências e comércios da cidade, e no final será apresentado o protótipo do aplicativo, e a tabulação dos dados coletados na pesquisa, para responder sobre a viabilidade de um software desse tipo, e se a aplicabilidade ajuda ou não as pessoas que trabalham com a coleta de óleo usado na cidade de Garça-SP.

2. DESENVOLVIMENTO

Trabalhar temas importantes e de relevância a toda sociedade é um dos objetivos do projeto integrador, bem como aplicar o conhecimento em prol da sociedade onde o trabalho é proposto. É um meio de provocar mudanças de atitudes e comportamentos das pessoas mudando as éticas coletivas que farão a diferença para toda a sociedade. Dessa forma, certamente ocorrerão mudanças de posturas que atingirão a todos os seres vivos que dividem o convívio no meio em que vivem (DA SILVA, 2013).

Entendendo a diferença entre material reciclável, não reciclável e material compostável:

- Material reciclável é todo aquele que pode ser aproveitado para gerar novos materiais, sendo transformado em novos produtos, exemplo: vidro, metais, embalagens, óleos, plásticos, papelão, ferro, cobre, etc...
- Material não reciclável não pode ser transformado em outro produto e, portanto, não pode ser reaproveitado, exemplo: fraldas e absorventes descartáveis, papel higiênico usado, papel adesivo, papel engordurado, filmes plásticos, espelhos, vidros de carros, etc...
- Material compostável são todos os restos de frutas, legumes e verduras, guardanapo usado, borra de café, filtros de pó de café, etc...

Grande parte do se considera lixo, são produtos recicláveis ou resíduos, ou seja, materiais que podem ser reutilizados ou reciclados. Aquilo que não serve para um, pode vir a gerar recursos ou produtos novos para outros (INEA, 2020).

2.1 Objetivos

O problema geral identificado pelo grupo baseia-se no podemos fazer para melhorarmos o meio ambiente em que vivemos. Como podemos repensar nossos hábitos de consumo? Como reduzir compras desnecessárias ou escolher produtos reutilizáveis? Existe informação sobre como separar resíduos em nossas casas ou onde descartar corretamente?

Foi abordando esse tema, que se buscou resolver o objetivo geral desse projeto, e por isso, escolheu-se abordar sobre o destino dado aos resíduos de óleo de soja usado em todas as casas da cidade, condomínios e comércios que o produzem no seu dia-a-dia.

Escolheu-se então, a cidade de Garça-SP como local de pesquisa e busca da solução.

Os objetivos específicos desse projeto são: avaliar o conhecimento dos munícipes e dos comerciantes sobre o descarte correto desse tipo de material e criar a ferramenta que seja acessado pela internet por meio de smartphones com seus dados armazenados em nuvem.

Propor estratégias para educar as crianças e todos os habitantes dessa localidade.

Ajudar os coletores de recicláveis da cidade de Garça-SP, na retirada dos resíduos nos locais com horários programados pelos doadores cadastrados no aplicativo.

Gerenciar os dados armazenados em nuvem, gerenciar a venda, os custos e o rateio do produto vendido entre os coletores.

Portanto, o projeto preocupa-se em conhecer, identificar, fazer o levantamento e descobrir após o levantamento das informações, a dimensão e aplicabilidade dessa ferramenta e a sua importância na mudança de comportamento da sociedade onde foi inserida.

2.2 Justificativa e Delimitação do Problema

A relevância no projeto além do cunho social é imprescindível para os discentes do curso de engenharia da computação aplicar seus conhecimentos e buscarem soluções, após identificar problemas no local em que vivem. É papel fundamental no exercício da profissão e na vida do engenheiro. Amenizar ou sanar problemas que incomodam e comprometem o clima, o meio ambiente e sociedade. Além de contribuir com o crescimento acadêmico do

grupo. Diante disso, por sua relevância social, ele justifica sua manutenção dado a sua importância social e cultural porque cuida da mudança de comportamento das pessoas.

Delimitando o tema, o projeto formula a pergunta: um aplicativo para ser usado como ferramenta de apoio, agendamento e gerenciamento da coleta de óleo residual na cidade de Garça, pode causar mudança de comportamento nas pessoas, para que façam o descarte correto de seus resíduos? É o que se pretende responder no final das considerações desse projeto integrador VI.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Trata-se de um trabalho de pesquisa de caráter exploratório com a necessidade da utilização de questionário para descobrir se os entrevistados possuem conhecimentos para o armazenamento do óleo usado e sua reciclagem. Para a construção desse trabalho baseia-se em informações bibliográficas que dêem suporte a essa pesquisa conforme a autora diz: “é de grande importância para a ciência, como o primeiro e essencial passo para caminharmos em direção à compreensão” (VOLPATO, 2015).

Propõe-se a aplicação de um questionário de 10 perguntas para levantamento de informações pertinentes a pesquisa sobre aproveitamento e reciclagem de óleo de cozinha. É um método de pesquisa para obter dados e informações sobre as opiniões de um grupo de pessoas, indicados como representantes de uma população-alvo, utilizando-se de questionário como instrumento de pesquisa (FONSECA, 2002).

De acordo com dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleo, o Brasil produz mais de três bilhões de litros de óleos vegetais por ano para consumo interno (ABIOVE, 2017).

Esses óleos, após serem degradados termicamente, se descartados de maneira imprópria causam danos ao meio ambiente, pois em contato com recursos hídricos, o óleo concentra-se na superfície, criando uma barreira sobrenadante que dificulta a entrada de luz e impede a oxigenação da água (GAIO *et al*, 2012)

O grande consumo de alimentos e produtos não duráveis pela população brasileira torna o Brasil um grande produtor de lixo. Com o objetivo de trazer uma gestão mais sustentável no descarte pós-consumo, o governo federal implantou em julho de 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, lei que obriga a ação de logística reversa através do retorno de embalagens e materiais industriais após o consumo (Ministério Meio Ambiente, 2012).

O processo de reutilização do óleo usado gera valores econômicos e sócio-ambientais, podendo trazer crescimento econômico e financeiro mas, a principal barreira que deve ser

derrubada é da informação e conscientização da população sobre a importância do descarte correto (NASCIMENTO *et al*, 2010).

Os óleos são muito consumidos em residências, na forma original ou em formas de creme vegetais ou seus derivados usados na preparação de alimentos e na produção das indústrias de alimentos (MORÁS; SILVA, 2009).

Quando aglomerado com outros resíduos formam um tampão de gordura saturada que acabam por entupir os encanamentos nas redes coletoras de esgotos, provocando o aumento da poluição segundo o (IBEAS) Instituto Brasileiro de Estudos (CAETANO *et al*, 2010). Mas em contato com o solo, impermeabiliza-o impedindo que a água infiltre, agravando problemas de enchentes, ou atingindo mananciais, além de gerar mau cheiro e ser um chamariz para vetores de doenças (CASTELLANELLI *et al.*, 2007).

É necessário conforme este trabalho, dar preferência ao encaminhamento desse tipo de resíduo de óleo de cozinha para reciclagem, e ao fazê-lo deve-se fazer uso de garrafas pet plásticas, pois se evita o acidente de utilizar outro material como o vidro e causar derramamento do conteúdo no trajeto até o seu destino final.

3.1. Reciclagem de Óleo de Cozinha Usado

Uma das formas de reciclagem do óleo de cozinha usado é a destinação desse resíduo para a produção de biodiesel ou bicomcombustível, através do processo de esterificação, onde ocorre a reação química entre um ácido carboxílico e um álcool, que produz um éster e água, ou através da transesterificação, onde ocorre a reação que se obtém um éster por meio de outro éster. Nesse processo de reciclagem podem ser usados restos de óleos vegetais e animais para a produção de óleo diesel, produto biodegradável, renovável e menos poluidor, mas também resulta na produção de glicerina, que possui grande valor comercial (FOGAÇA, 2021).

O mesmo processo transesterificação também é usado para produção de polímeros como, por exemplo, a obtenção de tereftalato de polietileno (PET) usado na fabricação de garrafas plásticas (MAGALHÃES, 2021).

Vale à pena a forma pela qual nos organizamos para viver e produzir analisando nossa matriz energética (ALMEIDA, p. 46, 2010).

3.2 Sustentabilidade e Meio Ambiente

O homem vem interagindo com o meio ambiente a muito tempo, mas a partir da revolução industrial que essa interação começou a causar prejuízo ao planeta e ao meio ambiente. A industrialização agravou a questão por descartar seus resíduos poluidores sem qualquer preocupação ambiental (BRUGGER, 1993).

Já na década de 50 houve também uma política de desenvolvimento da economia de curto prazo que agravou a degradação do meio ambiente. Só por volta de 1970 é que começou a surgir movimentos organizados preocupados em diminuir os impactos negativos referentes ao meio ambiente, ganhando força após a 1ª Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, em Estocolmo em 1972 onde não só a preocupação com a natureza, mas também com o homem e a sua relação com o ambiente passou a ser a principal preocupação para ser atendida pelas políticas públicas (DONAIRE, 2006). Por isso, no Brasil em 1973, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), tendo como objetivo central estruturar o controle, fiscalizar e criar normas para o tema. Mas foi somente em 1981 que surgiu a Lei nº 6.939 que norteou os objetivos, as metas e as ferramentas para implantar uma política nacional de meio ambiente, que visava proteger os interesses nacionais e garantir a dignidade humana. No mesmo ano, foi criado Sistema Nacional do Meio Ambiente e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, (MAY *et al*; 2010).

Portanto, iniciou-se a busca por boas práticas ambientais e a preocupação por políticas de controle de resíduos sólidos bem como o controle ambiental interno dos processos de prevenção à poluição no desenvolvimento de novos produtos e reciclagem de resíduos. No momento que a questão ambiental passa a ser parte da estrutura organizacional da empresa, e considerada parte do planejamento estratégico, onde é cobrado pela sociedade que enxerga a empresa como uma organização consciente e sustentável, esta passou a se adaptar para se moldar às novas exigências.

Os benefícios às organizações, como resposta da sociedade, contribuem com a sociedade, a economia ambiental e preservação dos recursos naturais no planeta.

3.3 Óleos Comestíveis

O aumento no consumo de óleos através de alimentos pré-fritos, e fritos, têm se intensificado pelo fato das pessoas terem menos tempo no seu cotidiano. Nesse entendimento, nota-se que a situação vem se agravado por razões sociais e econômicas. Cada vez mais, as pessoas estão ficando sem tempo para preparar seus alimentos de forma mais saudável e foi no processo de fritura dos alimentos que acharam uma alternativa rápida e é uma tendência de crescimento dado as características organolépticas que podem ser percebidas pelos sentidos humanos, que deixam os alimentos mais atrativos como: cor, brilho, o odor, a textura, o som e o sabor (DOBARGANES *et al*, 1991).

O termo fritura pode utilizar-se tanto para o modo de confecção em que o alimento é imerso em óleo de fritura, como para o caso em que o alimento é confeccionado numa quantidade pequena de gordura.

Os óleos de fritura são geralmente gorduras de origem vegetal que estão no estado líquido à temperatura ambiente (20°C). Incluem desde o azeite, que é o óleo extraído da azeitona, até aos óleos de girassol, amendoim, palma, algodão e coco, entre outros etc. Para além dos óleos, nas frituras do tipo salteado, podem também usar-se as gorduras que se mantêm sólidas à temperatura ambiente, tais como a margarina de origem vegetal e a manteiga ou a banha de origem animal (ASAE, 2021).

É bom saber que alguns óleos sofrem maior desgaste conforme a temperatura, do que outras são elas: óleo de amendoim 220°; azeite 210°; banha de porco 180°; óleo de girassol 170°; óleo de soja 170°; óleo de milho 160°; margarina 150° e manteiga 110°.

De todos os mencionados acima, os mais indicados para fritura são o óleo de amendoim e o azeite (ASAE, 2021).

As gorduras são constituídas de 3 grandes grupos: as saturadas, as monoinsaturadas e as poliinsaturadas e é na sua composição de ácidos gordos que as diferenciam para serem usadas nas frituras, pois, cada uma delas sofre a degradação de acordo com a temperatura.

As gorduras ricas em ácidos gordos são as derivadas de origem animal, exceção apenas para o óleo de coco. Seu consumo em excesso acarreta o aumento de triglicérides e o aumento de colesterol, e conseqüentemente no desenvolvimento de doenças cardíacas (ASAE, 2021).

A fritura pode produzir toxinas como a acrilamida presente em alimentos cozidos, fritos ou tostados acima de 120°. Aquela casquinha crocante do pão tostado, da batata frita e do bife frito é a ação de açúcares e aminoácidos às altas temperaturas (SORRENTINO, 2021).

A acrilamida foi considerada cancerígena em 1990, e quadros de alterações nervosas, cânceres de mama e na região ocular foram relatados nos indivíduos monitorados, sendo que nesses indivíduos a concentração de acrilamida era de 0,2 mg/kg de peso corporal por dia. A própria ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomenda que não existam níveis aceitáveis que sejam seguros quanto a essa substância, e que o ideal seria que nenhuma porção fosse consumida (SORRENTINO, 2021).

O mesmo autor indica algumas maneiras de evitar acrilamida no dia a dia: não deixar que os alimentos se escureçam no cozimento, cozinhar mais no vapor, usar uma menor quantidade de água no cozimento diminuindo o seu tempo de cocção, quando optar por frituras, prefira fazê-las em casa e deixar as batatas imersas em água e vinagre para diminuir 75% da acrilamida em uma proporção de 1:3 (SORRENTINO, 2021).

Conforme o mesmo autor é possível desfrutar e alcançar uma vida saudável com certos tipos de alimentos, desde que sejam exceções a uma rotina equilibrada (SORRENTINO, 2021).

3.4 Composição do Material Reciclado

Os óleos de cozinha presente em todas as casas servem para temperar ou fritar, mas mesmo com uso diferentes possuem o mesmo destino. Quando descartados erroneamente vão parar nos ralos e nas pias de cozinha onde, causam grande prejuízo ao meio ambiente.

Os óleos e gorduras por definição são substâncias insolúveis que não se misturam com a água. O óleo de cozinha vegetal que é muito utilizado nas casas dos brasileiros pode ser obtido dos grãos de soja, girassol, milho e buriti. Na sua composição possui triglicerídeos formados pela condensação do glicerol e ácidos graxos e a diferença de óleos e gordura é o seu estado físico, mais denso e duro na gordura e líquida no óleo, porém, são iguais, quando em temperatura de cocção (SOUZA, 2017).

Figura 1: estrutura química dos triglicerídeos

Disponível em: manualdaquímica.com

Quando jogado de forma incorreta em lagos e córregos, contamina milhares de litros de água, mas descartado de forma correta, pode ser usado para fabricação de sabão, tintas e até combustível.

Pelo fato de possuir três grupos de ésteres que os glicerídeos são chamados de triglicerídeos, e a reação que a forma, é chamada de esterificação, e corresponde a reação inversa de hidrólise. Além disso, os grupos “R” são os radicais dos ácidos graxos superiores

que formam os triglicerídeos e podem ser iguais (simples) ou diferentes (mistos). Conforme figura de número 2 mostrado abaixo:

Figura 2: triglicerídeos

Disponível em: manualdaquímica.com

A poluição pelo óleo de cozinha encarece em até 45% o tratamento de água, além de agravar o efeito estufa, pois, essa água contaminada ao desembocar no mar, gera uma reação química que libera gás metano, componente muito mais agressivo que o gás carbônico (SOUZA, 2017).

Basicamente a diferença entre o óleo e a gordura é a sua insaturação e as indústrias alimentícias realizam reações químicas de hidrogenação para romper a insaturação e assim poder criar as gorduras vegetais hidrogenadas. Um exemplo bem simples desse processo é a transformação de óleo insaturado em margarina vegetal (FOGAÇA, 2021).

Figura 3: exemplo de triglicerídeos de ácidos graxos

Disponível em: manualdaquimica.com

Quanto maior a quantidade de ácidos graxos saturados, mais sólida será a gordura, pois, as temperaturas de fusão tornam-se muito elevadas. É por isso que a consistência de certos produtos como a manteiga de leite é adquirida pela proporção adequada de gordura saturada e insaturada. No caso da margarina são feitas hidrogenações parciais e não totais.

A presença de ligações duplas nas cadeias insaturadas faz com que surjam isômeros cis e trans, sendo este último conhecido como gorduras trans, que não existem na natureza. A incidência de consumo dessas substâncias está associada a infartos do miocárdio e derrames. Mas também o consumo de gordura de origem animal, como banha de porco e manteiga do leite, pode causar o entupimento e endurecimento interno das artérias, doença conhecida como arteriosclerose, que pode levar também a trombose das coronárias, derrames e infarto do miocárdio (FOGAÇA, 2021).

3.4.1 O óleo de cozinha usado e o meio ambiente

Mesmo as questões ambientais serem amplamente discutidas e veiculadas em programas de TV, jornais e sites, ainda existe muitos estabelecimentos que utilizam a rede de esgoto para descartar os restos de óleo utilizados em frituras e cozimentos de salgados, doces, e uma variedade muito grande de alimentos de acordo com cada ponto comercial. O prejuízo para o meio ambiente é muito grande, e também ao proprietário e as redes de esgotos que entopem com o acúmulo de gordura.

É um ciclo vicioso que leva ao uso de produtos químicos para desfazer as placas de gorduras nos encanamentos que depois de desentupidos, escoam e levam todo o material para rios, lagoa de tratamento, o que torna o tratamento do esgoto cada vez mais caro impactando o bolso dos contribuintes de toda a sociedade, acaba com muitas espécies que vivem nos rios (eCYCLE, 2021).

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) editou uma resolução que estabelece limites para o lançamento de óleos vegetais e gorduras animais nos corpos hídricos receptores de esgoto ou efluentes de até 50 miligramas por litro (MG/L), sendo que acima disso, o óleo de fritura polui mais de 25 mil litros de água, o que é um valor bem alto, dado o impacto ambiental que causa, sendo ela: diminuição de oxigênio dissolvido na água, por meio de microorganismos que degradam o óleo e também consomem o oxigênio da água, provocando a morte da fauna aquática (eCYCLE, 2021).

A melhor maneira de se desfazer dos resíduos de óleo é armazená-lo em garrafas pet ou galões de plásticos e depois enviá-las para empresas de reciclagem ou ONGs que dão destino correto a esses resíduos.

Ou então, descobrir se na sua localidade já existe alguma entidade ou grupos que fazem essa coleta seletiva. O óleo de cozinha usado pode valer dinheiro ou outro produto utilizado na troca.

Pensando nessa possibilidade de ajudar a sociedade e o meio ambiente, pensou-se em se criar um aplicativo de coleta de resíduos de óleo vegetal utilizado em frituras por restaurantes e bares, bem como, nas residências e através dele, dar o destino correto. É o que será apresentado no próximo capítulo desse trabalho, desenvolvido pelos alunos do curso de engenharia do pólo de Garça, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.

3.5 Armazenamento dos Dados em Nuvem

O armazenamento dos dados em nuvem é a tecnologia que permite usuários e empresa armazenar, manter e acessar os dados em servidores de alta disponibilidade via internet. Geralmente apresentado como um serviço, com ele qualquer computador ou dispositivo móvel pode acessar ou enviar informações via internet (CONTROLENET, 2021).

Algumas empresas oferecem os planos gratuitos, porém limitando a capacidade e armazenamento e o número de usuários simultâneos. Esses planos começam a ser cobrados caso o usuário exceda o espaço oferecido, ou tenha interesse em mais espaço que o plano gratuito, ou até mesmo algum serviço adicional (CONTROLENET, 2021).

Essas empresas que oferecem esse tipo de serviço de armazenamento em nuvem possuem datacenters com diversos servidores e sistemas de armazenamento para atender milhares de usuários simultaneamente. O funcionamento desse tipo de serviço é geralmente oferecido por empresas de tecnologia como, por exemplo, Microsoft, Amazon, Apple e Google que possuem datacenters com milhares de servidores e armazenamento ou (estorages) que funcionam 24 horas por dia, sete (07) dias por semana o ano inteiro (CONTROLENET, 2021).

Esses equipamentos são de alta disponibilidade e conhecidos por funcionar de forma ininterrupta sem apresentar problemas técnicos que causem a perda de dados armazenados na nuvem. Além disso, alguns datacenters possuem sofisticados planos de recuperação de dados, mantendo informações duplicadas em diferentes endereços físicos para prevenir-se de ocorrências de desastres naturais que venham a causar algum tipo de falha (CONTROLENET, 2021).

Exemplos de serviços de armazenamento em nuvem conhecidos por muitos, são: Google Drive, iCloud, OneDrive, Box, são alguns dos serviços oferecidos por empresas e que disputam a atenção dos consumidores.

Ao acessar algum serviço de armazenamento em nuvem, através de um computador ou celular, o usuário na realidade está acessando um desses serviços de servidores via internet, de acordo com o plano assinado pelo usuário (CONTROLENET, 2021).

A única condição necessária é que o usuário tenha uma conexão com a internet para acessar os dados.

4 PROCEDIMENTOS NA CRIAÇÃO DO APLICATIVO

Criado para facilitar a coleta e reciclagem de óleo usado na cidade de Garça-SP, e com o intuito de informar, incentivar e estimular a população garcense descartar de forma adequada o seu óleo usado, em suas casas e estabelecimentos comerciais, destinando de forma correta para centros de coleta, e sabendo que grande parte da população desconhece o que fazer com suas sobras de óleo de cozinha, que o grupo do projeto integrador se propôs a criar um aplicativo que cadastra o endereço dos usuários do App e envia aos coletores previamente cadastrados no programa, para que possam fazer a coleta nas residências dos moradores da cidade.

E conforme orientação da Universidade Virtual UNIVESP, informado pelos professores responsáveis pela matéria, no projeto integrador VI deveria ter o aplicativo criado, ter seus dados coletados e armazenados em nuvem, para uma melhor facilidade de acesso dos dados pelos seus usuários.

O aplicativo poderá ser utilizado de duas formas: a primeira ao se cadastrar e marcar o horário que a coleta deverá ocorrer, o usuário irá escolher entre receber pela troca, o valor em dinheiro ou troca por óleo novo, podendo também doar a entidade coletora e seus funcionários. A segunda maneira de se utilizar o aplicativo é fazer o cadastro, e acessar os dados para localizar os pontos de entrega voluntária com seus endereços e horários de funcionamento, tendo a possibilidade de doar ou trocar por produtos como sabão caseiro ou óleo novo, dependendo da quantidade de óleo entregue.

O programa no final de todo mês, irá gerar o relatório de coleta de cada pessoa que trabalha fazendo a coleta e calculará o quanto esse coletor poderá receber depois de vendido o óleo usado.

Também existe a possibilidade do usuário cadastrado acessar conteúdo de informações sobre a boa política de conservação do meio ambiente, vídeos de manuseio correto para guardar esse óleo, receitas passo a passo de como usar esse óleo usado para fazer sabão ecológico e dicas de receitas e maneiras de cocção da temperatura do óleo dependendo a sua natureza e origem.

É um programa que não ocupa muita memória do smartphone, já que seus dados ficam armazenados em nuvem e podem ser acessados a qualquer hora e local sem prejuízo de memória ao aparelho.

O protótipo do aplicativo poderá ser de fácil entendimento, com a visualização do seu wireframe criado pelos membros do grupo do projeto.

Os dados coletados e cadastrados vão ficar armazenados em nuvem no Microsoft Azure, pois contempla grande quantidade de dados e nesse momento oferece 12 meses de armazenamento grátis.

Oferece uma gama de serviços como: reconhecimento vocal, facial, análise de texto, tradutor de idiomas, reconhecimento de formulários, personalizador, armazenamento de arquivos, largura de banda na transferência de dados, pesquisa visual, banco de dados SQL, armazenamento de BLOB, Azure Database for Postgre SQL, Azure Database for MySQL e muito mais.

4.1 Wireframe do APP

Figura 4: Wireframe do APP

Fonte: autor do projeto

4.2 Conteúdo do Aplicativo

A primeira tela que o usuário verá ao abrir o aplicativo será a tela de apresentação com dois botões: um botão entrar e um botão cadastrar. Se ele já for cadastrado clica sobre botão entrar que abrirá uma tela de login e senha ou voltar a tela anterior, senão, ele clica no botão cadastrar que abrirá uma segunda tela de coleta de dados, que possui um botão para a coleta do nome completo, outro para endereço residencial ou comercial para a coleta, outro botão para cadastro de melhor email e um botão para criar a senha de acesso. Poderá ter nessa tela a opção de voltar ou avançar para a tela seguinte.

A próxima tela dará a opção de entrada para o gerente do local de coleta que deverá confirmar seu acesso com uma contra senha, para ter acesso ao conteúdo todo, um botão de entrada para o coletor acessar suas ordens de serviço com os locais e horários de coleta e um terceiro botão reservado ao usuário que poderá agendar a retirada em uma tela de cadastro de endereço e horário da coleta. Existe nessa página principal também a opção de voltar a página anterior ou avançar para a página posterior.

Na tela acessada pelo gerente ele terá controle de coleta, controle do estoque, controle de vendas, fazer pagamentos e o botão de emitir relatório do total coletado no mês e do total de cada coletor.

Na tela, acessado pelo coletor, ele terá a opção de acessar a agenda, acessar a coleta para informar o quanto coletou no local e este dado automaticamente é enviado à página do gerente, e armazenado na nuvem para tanto o gerente, como o coletor, ter o acesso da quantidade de cada coletor. O coletor tem também na sua página um botão que lhe dá acesso ao conteúdo que tem armazenado em seu nome durante o mês, além de outro botão contato para ter acesso ao telefone do cliente para confirmar a coleta e a preferência do morador, se pelo dinheiro ou produto na troca pelo óleo usado ou mesmo saber se é doação.

O usuário terá uma página com os seguintes botões: agendar retirada em horário e endereço indicado por ele, um botão que informa se é troca por óleo novo, doação ou pagamento em dinheiro pelo óleo usado. Um botão para informar o tipo e quantidade do óleo, e um botão que o direcionará a uma página com dicas de como fazer sabão ecológico, descarte correto e tipos de cozimento com cada tipo de óleo dependendo da sua origem, bem como, o botão voltar a página anterior e o botão sair, que irá fechar o aplicativo.

O armazenamento dos dados coletados no aplicativo será em nuvem, conforme explicado no item anterior, por dar maior facilidade de acesso aos gerentes, coletores e usuários comuns do APP, pois possuem a vantagem de reduzir os custos com dispositivos físicos de armazenamento, e até mesmo, por ter serviços oferecidos de forma gratuita. Abaixo é mostrado as telas que compõe o aplicativo.

5 RELATÓRIO PARCIAL E AVALIAÇÃO DOS DADOS

O projeto visa fortalecer iniciativas que venham gerar benefícios à sociedade sem que isso gere custos socioambientais, e achamos que é possível andar de mãos dadas com a economia sem deixar de mitigar os desastres ambientais causados por nós mesmos. Acreditamos que consumidores quando bem informados, passarão a entender como impactam o meio ambiente e que para que seja sanado é necessário algumas mudanças nas atitudes do dia a dia. A evolução é gradativa no comportamento da sociedade. Somente através da educação ambiental que toda sociedade irá ganhar em bem estar e conseqüentemente na melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas.

A estratégia: o respeito ao meio ambiente no mesmo tempo que a tecnologia é usada nos processos de reciclagem e na destinação correta dos resíduos criados pela própria sociedade.

A situação atual que encontramos é: o descarte incorreto dos resíduos de óleo nas residências de uma forma geral, que será determinado através do questionário que está sendo aplicado nas redes sociais pelos integrantes do projeto integrador. Dessa forma, será possível ter a noção exata do desastre que a sociedade causa no dia-a-dia.

Falta de coleta seletiva desse tipo de resíduo e uma política de engenharia reversa que colete esse tipo de material na casa das pessoas, feita por revendedores de óleo, como: supermercados, mercadinhos, e fábricas de óleo vegetal.

Desinformação sobre o descarte correto de óleo usado e como fazer a devolução desse resíduo para a mesma indústria que o produziu, ou como descartar de forma correta o resíduo.

Para estabelecer uma relação com a comunidade e melhorar a condição ambiental da sociedade Garcense, o grupo resolveu criar um aplicativo para servir de apoio na coleta de óleo residual na cidade e sanar esse problema.

A metodologia que está sendo aplicada ao trabalho é por pesquisa bibliográfica, pesquisa quantitativa baseada em questionário aplicado nas redes sociais, devido à pandemia que assola o país, entrevistas com coletores de recicláveis da cidade, como forma de enriquecer o projeto e como meio de dar maior credibilidade à pesquisa.

É por causa da atitude das pessoas, com relação ao descarte incorreto do óleo que provoca diversos impactos ambientais e que trás resultados negativos para a sociedade e à

natureza, que o grupo do projeto integrador pediu pela continuação do trabalho, onde foi aplicado o questionário nos domínios eletrônicos pelo Google forms, Facebook, Whatsapp e Telegram devido à pandemia que assola o país.

5.1 Análise dos Dados Coletados

Depois de aplicado o questionário criado pelo grupo de pesquisa deste projeto integrador, coletadas e apuradas pelos alunos Ariel e Eduardo e entregue ao Carlos, responsável pela montagem do relatório e interpretação dos gráficos que produziu um relatório prévio, e que deu suporte às considerações finais.

Pergunta 1: perguntado qual o consumo de óleo de soja no mês, 37,3 % respondeu que consomem 3 litros de óleo e 44,8 % respondeu que consomem somente um litro. O restante ficou com uma porcentagem que utilizava 5 litros mensais.

Figura 5: consumo mensal de óleo de soja

Fonte: autor do projeto

Pergunta número 2: quando foi questionado sobre a guarda do resíduo de óleo em galões ou garrafas pet, 79,1% responderam que sim e 20,9% responderam que não guardavam em recipientes, nos levando a acreditar que descartavam o óleo de alguma outra forma. Isso nos leva a acreditar que podem descartar desde esgoto doméstico e terrenos baldios, trazendo grande contaminação ao solo e aos aquíferos da localidade. Se for levado em conta que além dos mananciais, também existe a poluição do ar e o entupimento dos canos de esgoto e de águas fluviais, o que eleva a colocação de aditivos químicos nos encanamentos e tubulações para desobstruir as galerias que são direcionadas as estações de tratamento de esgotos.

Podemos visualizar a porcentagem de pessoas que não acondicionam os seus resíduos e portanto acabam jogando nas tubulações de esgoto, conforme mostra o gráfico abaixo:

Figura 6: acondicionamento do óleo usado

Fonte: autor do projeto

Pergunta de número 3: questionou-se o que faziam com os seus restos de óleo de soja, sendo respondido por 26,9% daquele total doavam aos coletores desse tipo de resíduo doméstico para o descarte correto, 16,4% trocavam por produtos com os coletores, 31,3% disseram que produziam sabão orgânico e somente 25,4% do total que disseram não na pergunta de número 2 descartavam de forma irregular, pois, responderam que não guardavam.

Sabe-se que o custo das operações de limpeza e tratamento de água nessas estações, elevam o preço da água limpa aos consumidores em 20% decorrente dos produtos químicos que são inseridos nesse processo, e decorrente da ação de umas poucas pessoas, toda a comunidade é afetada no resultado final.

Também, uma parte desse óleo em contato com a água cria uma película na sua superfície impedindo que haja a passagem de luz e oxigênio, causando a morte de inúmeras espécies aquáticas, como o fitoplâncton, algas microscópicas que vivem em rios e lagos e que produzem o oxigênio, e dependem da luz do sol para sobreviver e se desenvolver. A consequência dessa má conduta é a morte de vários organismos que dependem desse

fitoplâncton, pois, ele faz parte da base da cadeia alimentar de organismos que irão morrer também, resultado dessa má conduta no descarte incorreto do óleo, conforme mostrado no gráfico abaixo:

Figura 7: destino do resíduo

Fonte: autor do projeto

Pergunta de número 4: refere-se às pessoas que não se enquadravam entre as que não guardavam e questionava-se como faziam para descartar o seu óleo residual. Dessas pessoas que responderam a pergunta, 70,1% disseram que não faziam sabão orgânico, mas doavam para quem o fizesse 14,9% descartavam na pia da cozinha e 14,9% colocavam de alguma forma no lixo comum para que o caminhão de coleta levasse para os aterros sanitários. Conforme apurado, esses dados podem ser melhor visualizados no gráfico abaixo:

Figura 8: destino do óleo de quem não guarda

Fonte: autor do projeto

Pergunta de número 5: perguntado se teriam preocupação com o meio ambiente, 100% dos entrevistados responderam que sim. Conforme mostrado no gráfico abaixo:

Figura 9: preocupação com o meio ambiente

Fonte: autor do projeto

A interpretação desse gráfico leva o grupo acreditar que dado essa resposta, o descarte incorreto por algumas pessoas é decorrente de políticas públicas ineficientes e por não terem alternativas para o descarte de maneira eficiente e que não cause prejuízo ao meio ambiente. Portanto, acredita o grupo do projeto que uma ferramenta que faça o agendamento, a coleta e o descarte correto desse tipo de material, pode ser de grande ajuda à sociedade garcense e de grande relevância social a cidade.

Pergunta de número 6: as pessoas que fizeram parte dessa amostra foram questionadas se sabiam que o seu resíduo de óleo poderia ser reciclado, 92,5% responderam que sim e somente 7,5% responderam que não sabiam conforme pode ser mais bem distinguido no gráfico a seguir. Isso leva o grupo a acreditar que com as informações certas e com as ferramentas e políticas bem aplicadas na cidade, o problema do descarte incorreto pode ser solucionado, pois, sabe-se que todos se preocupam com o meio ambiente e apenas uma pouca porcentagem não sabe o que é feito com o óleo descartado. Dito isso, a fabricação de sabão orgânico, a reciclagem de óleo usado na fabricação de biodiesel, fabricação de massa de vidraceiro, ração animal, resinas de tintas e adesivos, são alguns materiais que podem ser criados a partir do descarte correto do óleo de cozinha usado em residências e comércios na cidade. É o tipo de informação de grande relevância que pode ajudar na mudança de atitude da população garcense que ainda não sabe o que fazer com seu resíduo.

Figura 10: o que pode gerar o seu resíduo

Fonte: autor do projeto

Pergunta de número 7: quando questionados se sabiam a diferença de lixo comum e resíduo, 70,1% responderam sim, 23% gostariam de ter mais informações e o restante disseram não saber a diferença e que para eles era tudo a mesma coisa. Conforme mostrado no gráfico abaixo;

Figura 11: diferença entre lixo comum e resíduo

Fonte: autor do projeto

A pergunta de número 8 indagou a amostra pesquisada se possuíam smartphone sendo respondido sim por 97% e não possuíam 3 da amostra, conforme mostrado no gráfico abaixo e confirmando a viabilidade de uma ferramenta de apoio, agendamento e coleta de resíduo de óleo nas residências e comércios da cidade, por meio de um App feito pelo grupo do projeto.

Figura 12: possuem ou não smartphone

Fonte: autor do projeto

Pergunta de número 9: questionados se usariam uma ferramenta em formato de aplicativo no seu celular, responderam sim 82,1 %, não 13,4% e o restante responderam que não possuíam smartphone, conforme mostrado no gráfico abaixo:

Figura 13: usariam ou não o aplicativo

Fonte: autor do projeto

Pergunta de número 10: quando foram questionados se gostariam de receber informações por meio de panfletos, informe pela radia AM da cidade e por meio de palestras em escolas, referente ao descarte correto de óleo usado nas cozinhas e comércios que fazem uso desse material para cozimento de alimentos, 86,6% responderam que sim, gostariam de receber informações, 13,4 disseram que não gostariam, conforme mostra o gráfico abaixo:

Figura 14: gostaria de receber informações

Fonte: autor do projeto

Mesmo sabendo da importância sobre o assunto, o grupo se questiona o porquê das pessoas ainda resistirem a receber informações. Isso nos leva a divagar sobre as mudanças que ocorreram desde a fundação do mundo. O planeta cheio de vida, as mudanças que ocorreram entre os elementos que foram se combinando e gerando novas combinações e substâncias. Sabemos que o mundo está em constante mudança e o ser humano sabe que está vivo e tem consciência que estar vivo faz parte da vida e por isso não quer perdê-la. Ela sabe que mudança significa risco de perdê-la e o instinto é tentar preservá-la de qualquer maneira. Trazendo isso para o comportamento humano, talvez explique o motivo de algumas pessoas não aceitarem as mudanças em seu estilo de vida.

Mesmo que a mudança seja para melhor, o instinto resiste às mudanças e, além disso, fala mais alto o lado biológico, porque a parte emocional que está ligada ao medo. Tudo que acontece em nossas vidas, nos leva a perceber que estamos perdendo o controle e se colocando em risco. O corpo reage e os hormônios são acionados, fazendo um movimento de resistência às mudanças, e isso, explica e leva a crer que, o porquê do ser humano resistir à mudança de comportamento é puramente biológico (SOUZA, 2018). Isso pode explicar porque algumas pessoas agem de forma incorreta, mesmo sabendo que a sua mudança de atitude poderia trazer benefícios para toda a sociedade.

5.2 Apresentação do Protótipo

O objetivo dessa etapa é criar um modelo de produto final, que não precisa apresentar a qualidade técnica do aplicativo finalizado. Ela tem o propósito de transmitir a ideia de uso da ferramenta, o estilo e o propósito da sua solução. Abaixo é mostrada a figura da tela inicial que o usuário tem a oportunidade de ver quando instala o aplicativo:

Figura 15: Tela de apresentação

Fonte: autores do projeto

Após ter uma noção do conteúdo do aplicativo que intuitivamente mostra o que terá no seu conteúdo, o usuário é convidado a clicar sobre o botão entrar para que possa ter acesso à tela de login que dá a opção de fazer o login se já for cadastrado ou então, clicar sobre a palavra cadastrar e seguir as instruções que serão apresentadas.

Se já for cadastrado e esqueceu a senha, ele clica sobre a palavra e é levado a uma tela que dará a oportunidade de criar outra senha de acesso. Se estiver tudo correto, ele acrescenta os seus dados e clica na palavra login e entra no aplicativo.

Abaixo é mostrado o protótipo das páginas do login e do cadastro:

Figura 16: página de login

Fonte: autores do projeto

Se preferir e for cadastrar seus dados, por ser o primeiro acesso à ferramenta pelo botão cadastrar e é trazido para a próxima tela:

Figura 17: tela de cadastro

Fonte: autores do projeto

Após colocar seu nome, e-mail, e criar a sua senha o aplicativo identifica que é o primeiro acesso e encaminha o usuário para a tela de localização e endereço do usuário. Nessa

tela ele pode escrever o seu endereço ou clicar sobre o mapa, e após localizar seu endereço no mapa ele pode ou não ativar a sua localização pelo aplicativo, ou simplesmente digitar seu endereço para a coleta conforme a tela apresentada abaixo

Figura 18: cadastro de endereço

Fonte: autores do projeto

A próxima tela possui, botão menu, o local da coleta, elogios e sugestões e reclamações como mostrado abaixo:

Figura 19: tela de coleta

Fonte: autores do projeto

Após cadastrar o local de entrega, após ter sido feito a retirada do resíduo no local desejado pelo usuário, ele pode abrir o aplicativo e ter a oportunidade de responder a uma pesquisa de satisfação, onde responderá se houve alguma ocorrência na coleta ou se foi atendido as suas expectativas.

Se for atendido e está satisfeito, ele clica em enviar e o aplicativo é fechado.

Figura 20: pesquisa de satisfação

Fonte: autores do projeto

Figura 21: reclamações

Fonte: autores do projeto

Caso contrário se escolher por reclamação, outra tela que dará a oportunidade de digitar a sua reclamação e clicando em enviar a tela é fechada, abrindo uma nova tela que dá acesso para três tipos de usuários que podem acessar a quantidade que foi coletada e as informações pertinentes de cada um como mostrado na figura abaixo:

Figura 22: tela de acesso dos usuários

Fonte: autor do projeto

Para cada botão acessado, abre uma página diferente, a primeira aos coletores, a segunda aos usuários e a terceira destinada ao gerente de serviços e de vendas. Conforme mostrado nas figuras abaixo;

Figura 23: tela reservada aos coletores

Fonte: autor do projeto

A tela abaixo é destinada aos usuários, para conferência da quantidade que foi coletada, o saldo que possuem ou pelo que podem trocar

Figura 24: tela reservada aos usuários

Fonte: autor do projeto

E por fim a tela da gerencia que emite relatório a todos os usuários e de todas as etapas do processo da coleta, venda e partilha dos custos e lucros do processo de coleta de óleo, conforme figura abaixo;

Figura 25: tela reservada à gerencia.

Fonte: autor do projeto

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse projeto integrador teve o objetivo geral foi criar uma ferramenta em formato de aplicativo que desse acesso ao banco de dados armazenados em nuvem. Como objetivo específico o grupo escolheu criar uma ferramenta em formato de App e que norteado pela orientação da UNIVESP, pudesse contribuir socialmente com a comunidade garçense. Foi escolhida pelo grupo a criação de uma ferramenta em formato de aplicativo para smartphone que pudesse contribuir com a coleta de óleo de soja residual. Para isso, foi proposto que a ferramenta pudesse cadastrar, além de, agendar e administrar todas as etapas da coleta de óleo usado nas residências, nos condomínios e comércios da cidade de Garça.

Para que pudéssemos deixar a nossa contribuição com a sociedade, e dado a relevância social do projeto, o tema da proposta foi: software de apoio a coleta de óleo residual em Garça, pois, pensou-se não só no problema de descarte de óleo de cozinha usado e descartado de maneira errada no meio ambiente, mas também, foi pensado em uma forma de ajudar os coletores de resíduos da cidade a obterem mais uma maneira de ganhar seu sustento. A proposta foi que ao coletar o óleo depois de ter sido agendado pelo aplicativo, o usuário poderia escolher em doar, trocar por produtos como sabão orgânico, óleo novo ou até mesmo, dependendo da quantidade, trocar por dinheiro. Além disso, com os dados da coleta armazenados em nuvem, o aplicativo poderá ser acessado a qualquer hora e em qualquer lugar, bastando para isso que se tenha acesso a internet e com isso, os coletores, os usuários e o responsável pela coleta e venda, pudessem acompanhar em tempo real cada etapa do processo. No final, cada coletor saberia o quanto teria que receber pelo seu material coletado no mês, após a venda e rateio dos gastos no processo.

O aplicativo tendo seus dados armazenados em nuvem facilita para que os usuários recebam atualizações via internet, irá comportar mais ferramentas para enriquecer suas funções. Para isso foi escolhido uma conta que nos 12 primeiros meses é grátis, oferecido pelo Microsoft Azure, além de muitas funcionalidades e facilidades aos usuários, conforme informado na página de número 22.

Apesar de ser um protótipo, o aplicativo quando foi apresentado no seu formato aos coletores da cidade que trabalham com esse tipo de resíduo, disseram que seria uma ferramenta de grande ajuda. Com isso, o grupo acredita que os resultados esperados com a ferramenta em formato de App, com os dados armazenados em nuvem, e feito para ser usado

em smartphones, satisfaz as determinações da UNIVESP, dado no tema central orientando os alunos no projeto integrador VI.

O protótipo apresentado nesse documento pode receber melhorias ficando disponível aos futuros modeladores que queiram dar continuidade ao projeto. Será acrescentadas muitas funcionalidades como Microsoft Azure, que irá gerenciar o banco de dados e oferece diversas funcionalidades no pacote assinado, bem como diversas outras ferramentas, como relatórios de vendas e partilhas do produto vendido, aprimoramento da experiência dos usuários através do seu banco de dados e dos relatórios gerados para os programadores por meio de seu feedback. Poderão ser acrescentadas outras telas para acesso para informações aos usuários, como o uso de determinados óleos, receitas passo a passo de sabão orgânico, e informativos de como melhorar o meio ambiente.

O trabalho mostra que é possível haver mudança no comportamento nas pessoas, quando o assunto é o meio que vivemos.

E respondendo a pergunta, feita ao ser delimitado o problema, a resposta é sim, é possível que um aplicativo além de servir como ferramenta de trabalho na coleta de óleo usado, também pode servir como meio de informações para que haja mudança de hábitos das pessoas auxiliando-as no descarte correto de seus resíduos.

Este trabalho dado sua relevância social, fica em aberto para que outras turmas de alunos da UNIVESP formadas para a matéria de projeto integrador, aqui ou em outras localidades, possam utilizar a ideia e o aplicativo, podendo melhorá-lo e utilizá-lo para o benefício da população, não só da cidade de Garça, mas em qualquer localidade que preza e se preocupa com o meio ambiente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABIOVE; **Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais**. História. Disponível em: <<https://abiove.org.br/site/?page=historia&area=My0xLTU=%253E>>. Acesso em 21 de março de 2021.

ALMEIDA, Josimar de Paes. **Biodiesel: “o óleo filosofal”**... Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. Scielo Books, 56 p. RIO de Janeiro, 2010. Disponível em: <https://www.google.com.br/books/edition/Biodiesel_o_%C3%93leo_Filosofal/rUzuBgAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&dq=Reutiliza%C3%A7%C3%A3o+de+%C3%B3leo+usado&printsec=frontcover>. Acesso em: 17 abr. 2021.

ASAE. Autoridade de segurança alimentar e econômica. **Óleo de fritura**. República Portuguesa. Disponível em <<https://www.asae.gov.pt/seguranca-alimentar/conselhos-praticos-para-os-consumidores/oleos-de-fritura.aspx>>. Acesso em: 18 abr. 2021.

BRIGGER, Paula Cals. **Educação ou adestramento ambiental**. Dissertação de mestrado UFSC. Disponível em: <<http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/75835>>. Acesso em: 17 abr. 2021.

CASTELLANELLI, Carlos Alessandro; MELLO, C. I.; Ruppenthal, Janis Elisa.; HOFFMANN, Ronaldo. **Óleos comestíveis: o rótulo das embalagens como ferramenta informativa**. I Encontro de Sustentabilidade em projeto do vale do Itajaí, 1. Santa Catarina. 2007. Disponível em: <<https://ens2007.paginas.ufsc.br/files/2015/08/%C3%93leos-Comest%C3%ADveis-O-R%C3%B3tulo-das-Embalagens-come-Ferramenta-I1.pdf>>. Acesso em: 21 de mar. 2021.

CONTROLENET. **Armazenamento em nuvem, o que é e como funciona**. Disponível em: <<https://www.controle.net/faq/armazenamento-em-nuvem#:~:text=Armazenamento%20em%20nuvem%20%C3%A9%20a,ou%20acessar%20informa%C3%A7%C3%B5es%20via%20internet.>>. Acesso em: 30 mai. 2021.

DOBARGANES, M. C.; PÉREZ-CAMINO, M. C. Frying process: selection of fats and quality control. **International Meeting on Fats & Oils Technology Symposium and Exhibition**, Campinas, v. 49, n. 3-4, p. 58-66, 1991.

DONAIRE, Denis. **Gestão Ambiental na Empresa**. São Paulo, Atlas, 2009, 169 p.

ECOLEO. **Meio ambiente e sociedade.** Associação Brasileira para a Sensibilização, Coleta e Reciclagem de resíduos de Óleo Comestível. Disponível em: < <http://ecoleo.org.br/>>< <http://ecoleo.org.br/meio-ambiente-e-sociedade/>>. Acesso em: 21 mar. 2021.

eCYCLE. **Descarte de óleo de cozinha: como fazer?** Disponível em: <<https://www.ecycle.com.br/descarte-de-oleo-de-cozinha/>>. Acesso em: 29 mai. 2021.

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. **Triglicerídeos. Manual da química.** Disponível em: < <https://www.manualdaquimica.com/quimica-dos-alimentos/triglicerideos.htm>>. Acesso em: 22 mai. 2021.

SOUZA, Émilin de Jesus Casagrande. **Um pouco sobre óleo de cozinha.** Blog 2 engenheiros: engenharia ambiental e divulgação científica. Disponível em: <<http://2engenheiros.com/2017/02/15/um-pouco-sobre-oleo-de-cozinha/#:~:text=O%20C3%B3leo%20vegetal%2C%20que%20d%C3%A1,entre%20glicerol%20e%20C3%A1cidos%20graxos.>>. Acesso em: 22 mai. 2021.

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. **Reciclagem de óleo de cozinha usado.** Brasil Escola. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/quimica/reciclagem-oleo-cozinha-usado.htm>>. Acesso em; 17 abr. De 2021.

FONSECA; João José Saraiva da. **Metodologia da pesquisa científica.** Fortaleza: UEC. 2002.

GAIO, Lucas Machado; SILVA, Jéssica Souza; RODRIGUES, Juliana Petrocchi; GHESTI, Grace Ferreira. **A educação ambiental na Engenharia e a reciclagem de óleo residual coletado: projeto de extensão Biogama.** Universidade de Brasília. Brasília: Biblioteca Central. 2012. Disponível em < <https://repositorio.unb.br/handle/10482/12138> >. Acesso em: 21 mar. 2021.

INEA; Instituto Estadual do Meio Ambiente. **Vamos cuidar do lugar onde vivemos.** Disponível em: < http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Vamos_cuidar_do_lugar_onde_vivemosPB.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2021.

MAGALHÃES, Lana. **Transesterificação.** TodaMatéria 2021. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/>>. Acesso em: 17 abr. 2021.

MAY, Peter *et al*; **Economia para o meio ambiente: teoria e pratica.** ELSEVIER, 2010. 400 p.

NASCIMENTO; Antonio Carlos M.; NASCIMENTO, M. Regiane; CAETANO; Rogério. **A Logística Reversa do Óleo de fritura Usado como Solução para os Problemas Ambientais.** Universidade Paulista (UNIP), curso de Logística. 2010. Disponível em: < <https://www.setorreciclagem.com.br/images/oleo.pdf> >. Acesso em 21 março de 2021.

SILVA; Carmem Lúcia Wegner da. **Óleo de cozinha usado: como ferramenta de educação... . Curso de Especialização e educação Ambiental, UNIVESIDADE de Santa Maria, RS.** Disponível

em: <

https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/718/Silva_Carmen_Lucia_Wegner_da.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 21 mar. 2021.

SOUZA; Gilberto de. **Porque as pessoas resistem às mudanças?** Publicado na página do LINKEDIN pelo autor e sócio fundador da NORTUS. Disponível em:

<<https://pt.linkedin.com/pulse/por-que-pessoas-resistem-%C3%A0-mudan%C3%A7a-gilberto-de-souza>>. Acesso em: 12 jun. 2021.

SORRENTINO, Victor. **Acrilamida: conheça os perigos dessa substância presentes nos tostados.**

BLOG S Dr. Victor Sorrentino. Categoria bem estar. Disponível em: <

<https://drvictorsorrentino.com.br/o-que-e-acrilamida/>>. Acesso em: 18 abr. 2021.

VOLPATO; Gilson L. **O método lógico para redação científica.** Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, v. 9, n. 1, mar. 2015. Disponível em <<http://www.ibeas.org.br/conresol/conresol2019/XV-074.pdf>>. Acesso em: 21 mar. 2021.

ANEXO

Questionário

1) Qual é o seu consumo de óleo de soja no mês?

1 litro ()

3 litros ()

5 litros ()

Mais que 10 litros, informe quanto-----

2) Você guarda seu resíduo de óleo usado em garrafas pet ou galões plásticos?

Sim ()

Não ()

3) Se sim, o que você faz com os seu resíduo?

Sabão orgânico ()

Entrega ao coletor de resíduos em troca de produtos ()

Doa ao coletor para descarte correto ()

4) Se não guarda em recipientes;

Descarta o óleo na pia da cozinha ()

Descarta em terrenos vazios ()

Coloca no meio do lixo comum para ser levado pelos coletores ()

Doa para alguém fazer sabão ()

5) Você se preocupa com o meio ambiente em que vive e com a sua cidade?

Sim ()

Não ()

Não me importo ()

6) Você sabe que o seu óleo usado pode ser reciclável?

Sim ()

Não ()

7) Você tem informações sobre a diferença entre lixo comum e resíduo?

Sim ()

Não ()

Para mim é tudo a mesma coisa ()

Gostaria de ter informações ()

8) Você possui smartphone?

Sim ()

Não ()

9) Se sim, você usaria um aplicativo no seu smartphone que informasse e agendasse a retirada do seu resíduo em dia e horário que você escolhesse?

Sim ()

Não ()

10) Se não tem, você gostaria de obter informações sobre o descarte correto de óleo de cozinha na sua cidade, através de informes no rádio, panfletos e palestras nas escolas/

Sim ()

Não ()

